

Экологическое воспитание студентов – будущих учителей русского языка и литературы: региональная специфика

С. Ю. ЗАЛУЦКАЯ, Н. И. НИКОНОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Стремительно меняющийся планетарный мир, желание общества жить в гармонии с окружающей средой, увеличение эко-мероприятий по формированию экологической культуры людей требуют новой экологической парадигмы воспитания молодежи с учётом региона проживания. В связи с этим актуальным является исследование содержательных аспектов подготовки учителя русского языка и литературы к эффективному экологическому воспитанию школьников Республики Саха (Якутия) в процессе литературного образования. *Цель статьи* – раскрытие содержательных подходов методического сопровождения эко-воспитания будущих учителей-словесников при изучении дисциплин модуля воспитательной деятельности в вузе.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 52 студента Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Российская Федерация) по направлению подготовки «Педагогическое образование». Методы: контент-анализ нормативно-правовой, научной, научно-методической литературы, анкетирование, педагогический эксперимент по проблемам экологического воспитания обучающихся.

Результаты. В рамках исследования определено, что студенты имеют стандартное представление о проблемах окружающей Якутии: «лесные пожары» (57%), «загрязнение водоёмов, рек, озёр (37%), «проблема мусора» (28%) и пр. Однако вне поля зрения испытуемых остается важная проблема деградации вечной мерзлоты как основы всей жизни региона; сохраняется существенный разрыв между экологическими ценностями и реальными действиями опрашиваемых. Определено, что одним из эффективных средств экологического воспитания обучающихся является проблемный анализ региональных художественных текстов, так как авторы, проживающие в тех же суровых климатических условиях, передают в своих творениях бережное, священное отношение к природе, следуя традициям и культуре северян.

Заключение. Исследование показало: будущие учителя-словесники готовы к принятию проэкологического поведения, восприимчивы к идеям, смыслам, образам произведений эко-направленности региональных авторов; планируют заниматься эко-воспитанием школьников через предмет «Литература».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

экологическое воспитание студентов, профессиональная подготовка учителей-словесников, экологические проблемы региона

Для цитирования: Залуцкая С. Ю., Никонова Н. И. Экологическое воспитание студентов – будущих учителей русского языка и литературы: региональная специфика // Перспективы науки и образования. 2025. № 4. С. 71–82. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.5>

Поступила: 21.02.2024 | Одобрена: 21.04.2025 | Опубликована: 31.08.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Environmental education of students – future teachers of Russian language and literature in a federal university: regional specifics

S. YU. ZALUTSKAYA, N. I. NIKONOVA

ABSTRACT

Introduction. The rapidly changing planetary world, the desire of society to live in harmony with the environment, the increase in eco-events to form the ecological culture of people require a new ecological paradigm of youth education, taking into account the region of residence. In this regard, it is relevant to study the substantive aspects of training a teacher of Russian language and literature for effective environmental education of schoolchildren in the Republic of Sakha (Yakutia) in the process of literary education. *The purpose of the article* is to disclose the substantive approaches to methodological support for eco-education of future literature teachers when studying the disciplines of the educational activity module in a federal university.

Materials and methods. The study involved 52 students of the North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov (Russian Federation) in the field of training «Pedagogical education». Methods: content analysis of regulatory, scientific, scientific and methodological literature, questionnaires, pedagogical experiment on the problems of environmental education of students.

Results. The study found that students have a standard understanding of the problems of the surrounding Yakutia: «forest fires» (57%), «pollution of water bodies, rivers, lakes» (37%), «garbage problem» (28%), etc. However, the most important problem of permafrost degradation as the basis of all life in the region remains outside the subjects' field of vision; there remains a significant gap between the environmental values and the actual actions of the respondents. It was determined that one of the effective means of environmental education of students is the problematic analysis of regional literary texts, since the authors, living in the same harsh climatic conditions, convey in their works a careful, sacred attitude to nature, following the traditions and culture of the northerners.

Conclusion. The study showed that future literature teachers are ready to adopt pro-ecological behavior, are receptive to the ideas, meanings, and images of eco-oriented works by regional authors; they plan to engage in eco-education of schoolchildren through the subject «Literature».

KEYWORDS

environmental education of students, professional training of literature teachers, federal university, environmental problems of the region, permafrost, cold, regional literature

For Citation: Zalutskaya, S. Yu., & Nikonova, N. I. (2025). Environmental education of students – future teachers of Russian language and literature in a federal university: regional specifics. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (4), 71–82. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.5>

Received: 21 February 2025 | Approved: 21 April 2025 | Published: 31 August 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и значимость экологической устойчивости развития цивилизации были обозначены государствами – членами Организации объединённых наций в «Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», обосновывающей необходимость «активизировать усилия по защите и сохранению всемирного культурного и природного наследия» (п. 11.4) [1, с. 26]. В педагогическом аспекте данные идеи устойчивости развития человечества, по мнению мирового сообщества, должны быть отражены и в образовательных программах с целью повышения экологической культуры населения, в первую очередь молодёжи.

Основы государственной политики Российской Федерации (далее – РФ) в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности сегодняшнего и будущих поколений определены в соответствующем федеральном законе, устанавливающем «всеобщность и комплексность экологического образования» [2], а также характеризующем особенности экологического просвещения «в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов...», осуществляемого «посредством распространения экологических знаний...» [2]. Обязанности по реализации целей, задач экологического образования, просвещения и культуры возложены и на организации «образования, науки, культуры» [3, с. 5-6], поэтому логично, что экологическая тематика включена в требования к личностным результатам освоения программ основного общего образования РФ, в том числе и по учебному предмету «Литература», и предполагает в процессе обучения экологическое воспитание школьников с целью повышения их «уровня экологической культуры», формирование у обучающихся «осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения», осознания ими своей роли «как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред» [4]. При этом важно учитывать, что «результаты экологического образования в сфере общего образования выступают основой для его продолжения на уровнях профессионального образования» [3, с. 6].

Уверенность в необходимости экологического воспитания молодёжи в школе и в вузе выражают также и зарубежные специалисты, утверждающие, что глобальные природные изменения XX– XXI столетий «повысили важность экологического образования как будущего образовательной политики» [5] всех стран. Основной идеей здесь должны выступать «приобретение знаний в форме экологической информации» и «забота об окружающей среде» [6, с. 1239], а главной целью – формирование экологической грамотности, ориентированной на «проэкологические ценности» [7, с. 1292], коррелирующей с соответствующими установками, поведением и образом жизни обучающихся [8, с. 2485]. Обсуждается научным сообществом и вопрос подготовки будущих учителей к реализации экологического воспитания на практике: насколько знания и установки студентов об охране окружающей среды отражаются в их поведении [9, с. 45] и профессиональных компетенциях. Учёные актуализируют методический инструментарий, позволяющий эффективно формировать данные компетенции в диаде «школа – вуз»: это, например, создание сценариев, использование методов ретроспективного анализа и визуализации, методов многокритериальной оценки ситуации, системного анализа принятия решений, методов поддержки поведенческих изменений, методов командной работы, использование дискуссий и конструктивных методов разрешения конфликтов [10]. Значимо и стимулирование воображения обучающихся «для достижения общих экологических целей в повседневной жизни» [11, с. 56], ситуативное обучение, «геймификация; ролевые игры, экспериментальные игры и симуляции; анализ реальных примеров, взятых из местного контекста; смешанное и онлайн-обучение; обучение на основе проектов...» [12, с. 30] и другое.

Ориентация экологического воспитания на «местный контекст» предполагает учитывать не только уровень образования, особенности школьной среды и местного сообщества, но и содержательный аспект обучения, включающий в себя экологическую проблематику. Он должен быть адаптирован к потребностям экологического воспитания конкретного региона, воплощать его «культурные ценности, включая <...> также экологическую этику», стратегии для решения экологических проблем, укреплять связь природы и человека [13]. В аспекте экологизации гуманитарного образования подрастающего поколения этим требованиям, несомненно, отвечают классические художественные произведения «экологического, природоведческого содержания», яркие образы которых «способствуют воспитанию бережного отношения к родной природе, к родному краю, к Родине [14, с. 181-182], а также фольклорные тексты различных этносов, где

лежат «истоки экологических представлений народа к природе как к живому организму» [15, с. 315]. В целом же, российские исследователи проблем эко-воспитания подчеркивают, что в школьных учебных программах РФ, например, по литературе «заложен огромный материал» (как классический, так и современный), «содержащий нравственный и экологический потенциал» [16, с. 154], однако, открытым остается вопрос, насколько учебные программы вузов для подготовки будущих учителей русского языка и литературы ориентированы на эко-повестку, на формирование у обучающихся педагогического профиля соответствующих компетенций. Проблема в том, что федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) устанавливает универсальные и общепрофессиональные компетенции, среди которых, например, «безопасность жизнедеятельности (УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций)» и «построение воспитывающей образовательной среды (ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей)» [17]. К ним вуз с учетом направленности программ обучения самостоятельно разрабатывает индикаторы достижения компетенций и при этом далеко не всегда применяет индикаторы, актуализирующие эко-образование студентов, их готовность к реализации задач эко-воспитания школьников и отражающие необходимость стимулирования обучающихся воспринимать, адекватно интерпретировать глобальные и региональные экологические проблемы, предпринимать действия для их решения и уметь повышать экологическую культуру подростков, в частности, в процессе литературного образования. Поэтому будущие учителя-словесники зачастую «демонстрируют преимущественно средний и низкий уровень экологической культуры, поверхностные знания в области экологии», исходя из чего учёные говорят о целесообразности «применения экологизации преподавания учебных дисциплин в процессе формирования экологической культуры студентов» данного профиля [18].

Цель нашего исследования состоит в раскрытии содержательного аспекта методического сопровождения эко-воспитания будущих учителей русского языка и литературы при изучении дисциплин модуля воспитательной деятельности в федеральном вузе с учётом специфики эко-среды региона обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методами исследования послужили контент-анализ нормативно-правовой, научной, научно-методической литературы по проблемам экологического воспитания обучающихся в диаде «школа – вуз». Было организовано анонимное анкетирование студентов педагогического направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) филологического факультета (далее – ФЛФ) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (далее – СВФУ), расположенного в Республика Саха (Якутия) (далее – РС(Я)). Обследование проведено 20–25 января 2025 г. в очном формате. В анкетном опросе приняли участие 52 студента в возрасте от 19 до 24 лет, изучающих дисциплины психолого-педагогического модуля. Выборка респондентов простая случайная. Результаты проанализированы в обобщённом виде, применялись методы систематизации, группировки, классификации данных.

Анкета состояла из пяти вопросов открытого типа:

1. Что такое, во Вашем мнении, экология? Кого называют экоактивистом?
2. Считаете ли Вы себя защитником окружающей среды? Обоснуйте свой ответ.
3. Какие, по Вашему мнению, есть экологические проблемы в Якутии?
4. Что вы можете сделать для решения экологических проблем в Якутии?
5. Какие художественные тексты вы можете предложить для экологического воспитания школьников на уроках литературы?

Также с целью реализации задач исследования 27 января 2025 г. проводился педагогический эксперимент по апробации регионального эко-ориентированного контента в условиях реального

учебного процесса профессиональной подготовки учителей-словесников на занятиях по дисциплинам модуля воспитательной деятельности: «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся», «Основы вожатской деятельности», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)». Осуществлялся качественный анализ эффективности результатов педагогического эксперимента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – в определении и характеристике особенностей экологических знаний как составляющей эко-культуры будущих учителей-словесников федерального университета. Достижению цели способствует решение следующих задач:

- выявить личную позицию студентов к проблемам экологии;
- определить перечень экологических проблем Якутии как региона обучения и проживания студентов СВФУ, которые осознанно выделяют обучающиеся педагогического профиля из всего спектра эко-проблем республики;
- установить круг актуальных для будущих учителей русского языка и литературы художественных произведений экологической направленности.

Проведенное обследование показало следующие результаты. Ответы на первый вопрос о сущности дефиниции «экология» условно можно разделить на три группы: 1) «наука о защите природы, окружающей среды»; «сохранение натуральных природных богатств, создание технологий, направленных на уменьшение человеческого отрицательного воздействия на окружающую среду» (46%); 2) «наука о взаимодействии живых организмов между собой и их средой обитания» (38%); 3) «наука, изучающая взаимоотношения человека с окружающей средой» (19%).

Почти половина опрошенных точно характеризует экологию как совокупность деятельности человечества по сохранению природы для будущего поколения, а по мнению 100% респондентов, человек, активно защищающий природу, заботящийся о ней – это и есть «экоактивист». Но большинство студентов (79%) не считают себя защитниками окружающей среды, но искренне переживают за её состояние, сохраняют бережное отношение к природе. Такое уважительное отношение к живой среде обитания формируется в якутских семьях с детства: традиционно родители учат детей вести себя тихо в лесу, чтить дух леса, Байаная – хозяйина тайги, покровителя охотников, не мусорить, всегда убирать за собой. Также выделим 5% участников опроса, решительно ответивших на этот вопрос анкеты «нет»: данная проблема их мало волнует, они не видят смысла в активной эко-деятельности («вырубки лесов не остановить; пожары – стабильно каждый год; животные рано или поздно вымрут»). Подобные высказывания являются сигналом о проблемах, упущениях в эко-воспитании обучающихся СВФУ, которые необходимо решать при подготовке будущих учителей, так как несмотря на их растущий интерес к глобальным экологическим проблемам, прогресс в направлении широкого принятия проэкологического поведения у студентов остается медленным и непоследовательным [19]. Следует проводить работу по устранению несоответствия между экологическими ценностями, привитыми с детства, и реальным экологическим поведением обучающихся.

На третий открытый вопрос: «Какие, по Вашему мнению, есть экологические проблемы в Якутии?» – были получены следующие варианты ответов:

Таблица 1

Ответы респондентов на вопрос: «Какие, по Вашему мнению, есть экологические проблемы в Якутии?» (в %)

№	Экологические проблемы в Якутии	%
1	Лесные пожары	57%
2	Загрязнение водоёмов, рек, озёр	37%

3	Проблема мусора	28%
4	Загрязненный воздух	19%
5	Вырубка лесов	13%
6	Глобальное потепление, таяние ледников	11,5%
7	Браконьерство	9,6%
8	Потоп, наводнение	7,6%
9	Отходы от промышленных компаний	5%
10	Бродячие собаки	3,8%

Результаты демонстрируют, что для участников анкетирования самой глобальной экологической проблемой в Якутии являются лесные пожары. Так, 57% опрошенных указали, что из года в год пожары охватывают огромные территории, нанося невосполнимый вред всему живому, уничтожая лесную растительность и жилье, унося человеческие жизни.

На вторую позицию по значимости экологических проблем студенты выдвинули загрязнение водоёмов, рек, озёр (37%), отдельно указав сакральную значимость для всех жителей республики главной водной артерии – реки Лена. Почти треть опрошиваемых (28%) определила серьёзной экологической проблемой вывоз мусора («в Якутии не принято убирать за другими»; «в моём селе есть свалки, которые стоят до сих пор»; «городская свалка и отсутствие перерабатывающего завода»); 19% обучающихся выделили загрязнённый воздух («Столица наша в грязном и пыльном состоянии»). На участвовавшую вырубку лесов обратили своё внимание 13% студентов. Их мнение коррелирует с проблемами мировой экологии: широкомасштабная вырубка лесов лежит в основе современных пандемий [20]. На глобальное потепление, таяние ледников указали 11,5%. Как считают респонденты, для северного региона эти проблемы экологии являются самыми актуальными.

В ответах на четвертый вопрос о личном участии в решении экологических проблем родного края получены следующие результаты:

Рисунок 1 Графическая характеристика ответов на вопрос: «Что вы можете сделать для решения экологических проблем в Якутии?»

Как видно из рисунка, 46% опрошенных готовы убирать за собой мусор, сортировать его, уменьшить использование пластиковых предметов, правильно утилизировать отходы. Стоит отметить, что интервьюируемые акцентировали в ответе местоимение «свой», т.е. они готовы следить только за собой и своим поведением. Радует, что 21% студентов связывают экологическую деятельность с профессиональным становлением, планируют заниматься эко-воспитанием обучающихся через предмет «Литература». Делиться жизненным опытом – необходимая практика в человеческих взаимоотношениях, «вовлечение учителей в генеративные рефлексивные процессы способствует получению понимания экологического образования “изнутри” и “снизу”».

вверх» [21, с. 29]. К сожалению, только 12% испытуемых склонны к принятию проэкологического поведения, готовы стать волонтерами, вступить в эко-отряды. Тревожными для анализа данных анкеты остаются 6% опрошенных, которые ничем не могут и не хотят помочь в решении экологических проблем малой родины.

Важным для профессионального становления будущих учителей русского языка и литературы считаем пятый вопрос о художественных произведениях, направленных на экологическое воспитание современных школьников. Представленный студентами список книг состоит из классических отечественных и зарубежных произведений. Наиболее часто упоминаются роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир» (19%), роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон» (13%), повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой» (13%) и «Царь-рыба» (11,5%), роман Ч.Т. Айтматова «Плаха» (7%), сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (7%), стихотворения о природе С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой (5%). К сожалению, произведения региональной литературы в ответах не представлены.

Таким образом, исследование демонстрирует, что будущие учителя русского языка и литературы, осознавая важность формирования экологического воспитания у подрастающего поколения, сами не ощущают себя защитниками окружающей среды. Результаты анкетирования демонстрируют поверхностный взгляд студентов педагогического профиля на сущность глобальных и локальных экологических проблем: их ответы в большинстве своем стандартны, обусловлены мировой и общероссийской эко-повесткой и трендами эко-поведения молодежи, а также чрезвычайными ситуациями из-за стихийных бедствий, с которыми население Якутии сталкивается ежегодно.

Приходим к выводу о необходимости расширения знаний обучающихся о жизненно значимых эко-проблемах, связанных со спецификой региона и имеющих глобальный масштаб. Выделим из них наиболее актуальную для северного региона РФ: речь идет в первую очередь об изменениях состояния криолитозоны, занимающей 95% территории РС (Я) и являющейся мощным фундаментом всей жизни региона. Глобальное потепление климата приводит к её неизбежному таянию, в результате чего суша Арктики погружается в океан, активизируются масштабные лесные пожары, идет утрата природных экосистем, редких видов растений и животных, усугубление климатических изменений, активное разрушение инфраструктуры республики, возрастают риски возникновения болезней, находится под угрозой существование местных сообществ коренных малых народов Севера и т.д. «Ситуация в Якутии является тревожным сигналом для всего мира», – утверждают учёные [22]. Значительную роль в разрушении криолитозоны играет безответственная хозяйственная деятельность человека, негативно сказывающаяся на состоянии «вечного льда».

Человек должен не противостоять вечному холоду, а бережно сохранять его и грамотно использовать для жизни – вот основная идея, которую с детства необходимо усваивать новым поколениям граждан Якутии. Понимание холода как жизненно важной экологической ценности региона должно быть и у студентов – будущих учителей. По большому счету, они должны стать амбассадорами эко-бренда «Холод», являющегося ключевым фактором выживания «человека криолитозоны», Полюса холода [23], феномен которого находит свое отражение в художественных классических произведениях и текстах современных писателей и поэтов разных национальностей.

По результатам анкетного опроса, с целью ознакомить обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) филологического факультета ФЛФ СВФУ с региональным литературным эко-ориентированным контентом на занятиях по дисциплине «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» было организовано пилотное исследование, основанное на самостоятельном анализе студентами второго курса в количестве 32 человека стихотворения Моисея Дмитриевича Ефимова, якутского поэта и переводчика, «Ода вечной мерзлоте» (в переводе с якутского И. Фоякова) [24, с. 96-97].

Качественный анализ данных опытно-экспериментальной работы выявил, что в процессе самостоятельного анализа стихотворения М. Ефимова студентам удалось точно подметить, что холод представлен здесь как величественная сила, способная сохранить чистоту и красоту не только родного края, но и людей, живущих в нём. Вечная мерзлота даёт возможность не потерять важные человеческие ценности, сохраняет своих жителей в целостности, позволяя им полной грудью вдыхать это неземное великолепие. Автор не просто раскрывает значение холода, а

поёт ему торжественную песнь, утверждает благотворное влияние вечной мерзлоты на природу и жизнь людей, выражая любовь и гордость за свою родину. Стихотворение заставляет задуматься о холоде как о неотъемлемой части природы, которую необходимо беречь, так как только в Якутии – Полюсе холода – можно до конца прочувствовать красоту холода, леденящую снаружи, но согревающую изнутри.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Корпус литературы с основной концептуальной метафорой или концептом «холод», не всегда выступающим только как климатическое явление, включает в себя прежде всего классические произведения Пушкина, Одоевского, Некрасова, Тютчева, Островского, Тургенева, Чехова, Есенина [25], Блока, Пастернака... В контексте данного исследования интерес представляют те из них, где в разных аспектах представлен якутский холод: это и целостный образ Якутии в русской лирике, и мифология холода как комплекс «криогенных факторов (снег, лед, «вечная мерзлота»)» у Короленко [26], поэтика северного пространства Бестужева-Марлинского, северный топос в лирике Бродского [27], сенсорный образ севера в рассказах Шаламова и т.д. Множество российских писателей и поэтов так или иначе обращались к образам якутской зимы, зимнего холода, снега и льда, стужи, метели, раскрытыми многогранно и противоречиво. Это позволяет значительно обогатить знания современных студентов о специфике северного края, где они живут и учатся, формировать у них представления о роли холода в жизни природы и человека в аспекте региональных проблем экологии.

Однако для включения в учебные рабочие программы дисциплин воспитательной деятельности были избраны произведения современных региональных авторов о вечной мерзлоте, деградация которой – основопричина целого комплекса экологических проблем Республики Саха (Якутия), что согласуется с позицией якутских ученых-этнопедагогов. Они утверждают идею, что ответственное отношение к ней как хранилищу холода должно формироваться на всех этапах жизни граждан региона [23, с. 66-68]. Это возможно, как продемонстрировал наш эксперимент, и посредством литературных текстов, содержащих соответствующие задачам экологического воспитания молодёжи проблематику, идеи, образы и смыслы. В соответствии с мнением Ю.М. Гришаевой, А.В. Гагарина и Г.И. Камаловой, речь идет не только о обогащении региональным контентом учебного материала, но и о целенаправленном содержательном расширении посредством текстов эко-направленности «так называемого экологического сознания общества и каждого конкретного индивидуума. Следствие такого расширения – не что иное, как экологическая культура...», рассматриваемая исследователями «как некий фактор адаптивного поведения человека в стремительно изменяющихся сегодня глобальных экономических, социальных и экологических условиях» [28, с. 730].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в ходе обследования студентов направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) филологического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» данные позволяют резюмировать, что целью реализации экологического воспитания в диаде «школа – вуз» в аспекте педагогики и методики преподавания отдельных дисциплин является повышение экологической культуры обучающихся как совокупности соответствующих знаний, ценностных установок, осознанного поведения и эко-компетенций. Первостепенное значение здесь имеет их информированность об актуальных экологических проблемах глобального и локального масштаба, об эко-ситуации региона проживания и обучения, о не только имеющихся угрозах, но и потенциальных возможностях решения этих проблем, о своей роли и особенностях взаимодействия с окружающей средой.

Так, будущие учителя русского языка и литературы СВФУ признают экологические проблемы родного региона в аспекте глобальных мировых изменений, проявляют повышенную осведомленность по поводу основного спектра проблем экологии Якутии, при этом не обращая внимания на жизненно важную ценность Арктического региона – «холод», утрата которого ими не вос-

принимается как проблема. Результаты организованного в рамках исследования анкетирования приводят к выводу о необходимости освоения будущими учителями-словесниками корпуса региональных художественных произведений о холоде в процессе изучения дисциплин воспитательного модуля, что коррелирует с мыслью ученых о значимости применения этих знаний в педагогической эко-практике как обязанности «не только учителей естественных наук или наук, но и всех учителей-предметников» [29].

Именно от педагога, экологически просвещенного и активного, зависит уровень экологической культуры его учеников: «Экологическая осведомленность учителей и приверженность к поощрению экологически ответственного поведения считаются решающими для успеха». Для достижения этого «опыт обучения студентов должен быть прочно основан на знаниях об окружающей среде и отношении к ней, которые необходимо изучить и сформировать [30]. Поэтому в процессе профессиональной подготовки учителей в вузе при разработке основных образовательных программ и учебных программ отдельных профильных дисциплин следует ориентироваться в числе прочего и на компетенции экологической направленности с целью реализации непрерывного экологического образования, включающего все его ступени от дошкольных образовательных организаций до специализированного высшего и дополнительного образования.

Также акцентируем внимание на перспективах данного исследования, связанных с толкованием в российской науке термина «экология»: от понятия «экология природы» до термина «экология культуры», введенного в научный оборот Д.С. Лихачевым [31]. Проблемы человека в условиях холода неизменно приводят к более глубокому осмыслению внутреннего мира северного человека, сформировавшегося под влиянием не только определенных природно-климатических условий, но и традиционной культуры народов Севера, нашедшей свое отражение в фольклоре и литературе писателей и поэтов Якутии разных национальностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. URL: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/92/pdf/n1529192.pdf> (дата обращения: 08.01.2025).
2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения: 15.01.2025).
3. Концепция экологического образования в системе общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22. URL: <http://voopirk.ru/content/files/Kontsepsiya-ekoobrazovaniya.-08.05.22-.pdf> (дата обращения: 15.01.2025).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#1000> (дата обращения: 15.01.2025).
5. Imran M., Almusharraf N. Shaping a Sustainable Future: A Study of Teachers' Perceptions of Environmental Education Awareness // *Persuasive Education*. 2024. Vol. 11. No. 1. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2024.2422223#abstract> (дата обращения: 20.01.2025). DOI: 10.1080/2331186X.2024.2422223.
6. Gugssa M.A., Aasetre J. Uncovering in-service teachers' conceptions of "environment" and "environmental education": An Ethiopian perspective // *Research in Environmental Education*. 2023. Vol. 29. No. 9. P. 1239-1258. DOI: 10.1080/13504622.2022.2069681.
7. Cincera J., Kroufek R., Bogner F. H. Perceived Impact of Environmental and Sustainable Development Education on Environmental Literacy of Czech Adolescents // *Research in Environmental Education*. 2023. Vol. 29. No. 9. P. 1276-1293.
8. Null D.B., Fiser Ch., Kurtjals G. Assessing environmental literacy, behavior, attitudes, and lifestyle factors among college students // *Journal of the American College of Health*. 2023. Vol. 71. No. 8. P. 2485-2494.
9. Peer S., Goldman D., Jawetz B. Environmental Literacy in Teacher Education: Attitudes, Knowledge, and Environmental Behavior of Beginning Students // *Journal of Environmental Education*. 2007. Vol. 39. No. 1. P. 45-59.
10. Vesterinen M. Sustainability Competencies in Environmental Education: A Study of Finnish Primary School Teachers' Manuals // *Persuasive Education*. 2024. Vol. 11. No. 1. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2286120#abstract> (дата обращения: 20.01.2025). DOI: 10.1080/2331186X.2023.2286120.
11. Vesterinen M., Ratinen I. Sustainability competencies in primary school education – a systematic literature review // *Research in Environmental Education*. 2024. Vol. 30. No. 1. P. 56-67. DOI: 10.1080/13504622.2023.2170984.
12. Bianchi G., Pisiotis U., Cabrera Giraldez M. Green Comp – the European sustainability competence framework. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2022. 56 p. DOI: 10.2760/13286.
13. Lee D. Bae, Kang D. Environmental Literacy in Textbooks for Ethnic Koreans in China // *Persuasive Education*.

2023. Vol. 30. No. 2. DOI: 10.1080/2331186X.2023.2256201. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2256201?src=recsys#abstract> (дата обращения: 21.01.2025).
14. Оразбахова Г.А. Экологическое воспитание на уроках русского языка и литературы // Анализ учебных программ в контексте развития «зеленых» учебных заведений: Сборник материалов международного научно-методического семинара. Астана: ИП «Булатов А.Ж.», 2022. С. 181-183.
 15. Янбаева И.И. Использование башкирского фольклора для экологического воспитания школьников на уроках башкирской литературы // Лучшая студенческая статья 2020: Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. Петрозаводск: Новая Наука, 2020. С. 314-317.
 16. Караева С.А., Караева С.А. Воспитание экологической культуры у учащихся средних классов на уроках русской литературы // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее: Сборник статей XL Международной научно-практической конференции. Пенза, 2022. С. 153-156.
 17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 125 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (Зарегистрирован 15.03.2018 № 50385). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-profil'yami-podgotovki-125/> (дата обращения: 23.01.2025).
 18. Коурова С.И., Булдакова Н.Б., Шарыпова Н.В. Формирование экологической культуры студентов педагогического вуза // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 7. С. 162-167.
 19. Portus R., Aarnio-Linnanvuori E., Dillon B., Fahy F., Gopinath D., Mansikka-Aho A., Williams S.-J., Reilly K., McEwen L. Exploring the environmental value action gap in education research: a semi-systematic literature review // Environmental Education Research. 2024. Vol. 30. P. 833-863. DOI: 10.1080/13504622.2024.2314060.
 20. Arenas A. Pandemics, capitalism, and an ecosocialist pedagogy // The Journal of Environmental Education. 2021. Vol. 52. No. 6. P. 371-383. DOI: 10.1080/00958964.2021.1999197.
 21. Grillia N., Daskolia M. 'Why am I involved in environmental education?' Using narrative inquiry to explore the identity and practice of teachers committed to environmental education // Environmental Education Research. 2025. Vol. 31. No. 1. P. 29-45. DOI: 10.1080/13504622.2024.2309582.
 22. Таяние вечной мерзлоты в Якутии: как Арктика теряет сушу и что это означает для региона // Газета «Экосфера». 4 сентября 2024. URL: <https://ecosphere.press/2024/09/04/tayanie-vechnoj-merzloty-v-yakutii-kak-arktika-teryaet-sushu-i-cto-eto-oznachaet-dlya-regiona> (дата обращения: 24.01.2025).
 23. Винокурова У.А. Феномен человека криолитозоны // Полярные чтения на ледоколе «Красин». 2016. Том 3. С. 60-68.
 24. Ефимов М. Торжество жизни. Якутск: Бичик, 2006. 128 с.
 25. Мартыненко Л.Б., Авдеев С.С. Мифологизированный образ Мороза в русском фольклоре и литературе XIX - начала XX века // Наследие веков. 2015. № 2. С. 24-30.
 26. Иванова О.И. Морфология холода в рассказе В.Г. Короленко «Мороз» // Наследие В.Г. Короленко. Стратегии гуманизма: Сборник материалов 4 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под ред. Фортунатова А.Н. Нижний Новгород, 2023. С. 47-51.
 27. Ощепкова А.И., Монастырев Т.С. Северный топос в лирике И.А. Бродского // Казанская наука. 2023. № 10. С. 179-181.
 28. Grishaeva Y.M., Gagarin A.V., Kamalova G.I. Ideas of Sustainable Development of Civilization in the Context of Contemporary Ecological Education: Descriptive Review // Pedagogy. Theory & Practice. 2021. Vol. 6. No. 5. P. 729-738. DOI: 10.30853/ped210110.
 29. Suvandi S., Drajadi N.A., Handayani A., Tjarakanita A. Analysis of Ecoliteracy Elements in Language Textbooks // Persuasive Education. 2024. Vol. 11. No. 1. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2300907?src=recsys#abstract> (дата обращения: 24.01.2025). DOI: 10.1080/2331186X.2023.2300907.
 30. Yu-Long Chao. Different paths, the same environmental friendliness? Models of environmental literacy integrated with methods of environmental education of teachers for students of academic and technical/vocational schools // Persuasive education. 2024. Vol. 11. No. 1. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2024.2357922#d1e925> (дата обращения: 24.01.2025). DOI: 10.1080/2331186X.2024.2357922.
 31. Лихачев Д.С. Русская культура. Москва: Искусство, 2000. 438 с.

REFERENCES

1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Available at: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/92/pdf/n1529192.pdf> (accessed: 08 January 2025).
2. Federal Law of 10 January 2002 N 7-FZ (as amended on 08 August 2024) «On Environmental Protection» (as amended and supplemented, entered into force on 01 September 2024). Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (accessed: 15 January 2025).
3. The concept of environmental education in the general education system. Approved by the decision of the federal educational and methodological association for general education, protocol dated April 29, 2022. No. 2/22. Available at: <http://voopirk.ru/content/files/Kontseptsiya-ekoobrazovaniya>. 08 May 2022. (accessed: 01 January 2025).
4. Federal state educational standard of basic general education. Approved by order of the Ministry of Education of the Russian Federation dated May 31, 2021. No. 287. Available at: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#1000> (accessed: 01 January 2025).
5. Imran M., Almusharraf N. Shaping a Sustainable Future: A Study of Teachers' Perceptions of Environmental Education Awareness. Persuasive Education, 2024, vol. 11, no. 1. Available at: <https://www.tandfonline.com>.

- com/doi/full/10.1080/2331186X.2024.2422223#abstract (accessed: 20 January 2025). DOI: 10.1080/2331186X.2024.2422223.
6. Gugssa M.A., Aasetre J. Uncovering in-service teachers' conceptions of "environment" and "environmental education": An Ethiopian perspective. *Research in Environmental Education*, 2023, vol. 29, no. 9, pp. 1239-1258. DOI: 10.1080/13504622.2022.2069681.
 7. Cincera J., Kroufek R., Bogner F. H. Perceived Impact of Environmental and Sustainable Development Education on Environmental Literacy of Czech Adolescents. *Research in Environmental Education*, 2023, vol. 29, no. 9, pp. 1276-1293.
 8. Null D.B., Fiser Ch., Kurtjals G. Assessing environmental literacy, behavior, attitudes, and lifestyle factors among college students. *Journal of the American College of Health*, 2023, vol. 71, no. 8, pp. 2485-2494.
 9. Peer S., Goldman D., Jawetz B. Environmental Literacy in Teacher Education: Attitudes, Knowledge, and Environmental Behavior of Beginning Students. *Journal of Environmental Education*, 2007, vol. 39, no. 1, pp. 45-59.
 10. Vesterinen M. Sustainability Competencies in Environmental Education: A Study of Finnish Primary School Teachers' Manuals. *Persuasive Education*, 2024, vol. 11, no. 1. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2286120#abstract> (accessed: 20 January 2025). DOI: 10.1080/2331186X.2023.2286120.
 11. Vesterinen M., Ratinen I. Sustainability competencies in primary school education – a systematic literature review. *Research in Environmental Education*, 2024, vol. 30, no. 1, pp. 56-67. DOI: 10.1080/13504622.2023.2170984.
 12. Bianchi G., Pisiotis U., Cabrera Giraldez M. Green Comp – the European sustainability competence framework. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2022, 56 p. DOI: 10.2760/13286.
 13. Lee D. Bae, Kang D. Environmental Literacy in Textbooks for Ethnic Koreans in China. *Persuasive Education*, 2023, vol. 30, no. 2. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2256201?src=recsys#abstract> (accessed: 21 January 2025). DOI: 10.1080/2331186X.2023.2256201.
 14. Orazbakhova G.A. Environmental education in Russian language and literature lessons. Analysis of curricula in the context of the development of «green» educational institutions. Collection of materials from the international scientific and methodological seminar. Astana: IP «Bulatov A.Zh.», 2022, pp. 181-183.
 15. Yanbaeva I.I. Using Bashkir folklore for environmental education of schoolchildren in Bashkir literature lessons. Best student article 2020: Collection of articles of the II International scientific research competition. Petrozavodsk: New Science, 2020, pp. 314-317.
 16. Karaeva S.A., Karaeva S.A. Fostering environmental culture in middle school students in Russian literature lessons. Science and education: preserving the past, creating the future. Collection of articles of the XL International scientific and practical conference. Penza, 2022, pp. 153-156.
 17. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of February 22, 2018 No. 125 «On approval of the federal state educational standard of higher education – bachelor's degree in the direction of training 44.03.05 Pedagogical education (with two training profiles)» (Registered on March 15, 2018 No. 50385). Available at: <https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-profil'yami-podgotovki-125/> (accessed: 23 January 2025).
 18. Kourova S.I., Buldakova N.B., Sharypova N.V. Formation of environmental culture of students of a pedagogical university. *Modern science-intensive technologies*, 2022, no. 7. pp. 162-167.
 19. Portus R., Aarnio-Linnanvuori E., Dillon B., Fahy F., Gopinath D., Mansikka-Aho A., Williams S.-J., Reilly K., McEwen L. Exploring the environmental value action gap in education research: a semi-systematic literature review. *Environmental Education Research*, 2024, vol. 30, pp. 833-863. DOI: 10.1080/13504622.2024.2314060.
 20. Arenas A. Pandemics, capitalism, and an ecosocialist pedagogy. *The Journal of Environmental Education*, 2021, vol. 52, no. 6, pp. 371-383. DOI: 10.1080/00958964.2021.1999197.
 21. Grillia N., Daskolia M. 'Why am I involved in environmental education?' Using narrative inquiry to explore the identity and practice of teachers committed to environmental education. *Environmental Education Research*, 2025, vol. 31, no. 1, pp. 29-45. DOI: 10.1080/13504622.2024.2309582.
 22. Melting permafrost in Yakutia: how the Arctic is losing land and what this means for the region. *Ecosphera newspaper*. September 4, 2024. Available at: <https://ecosphere.press/2024/09/04/tayanie-vechnoj-merzloty-v-yakutii-kak-arktika-teryayet-sushu-i-hto-eto-oznachaet-dlya-regiona> (accessed: 24 January 2025).
 23. Vinokurova U.A. Phenomenon of a person of the cryolithozone. *Polar readings on the icebreaker "Krasin"*, 2016, vol. 3, pp. 60-68.
 24. Efimov M. Triumph of life. Yakutsk, Bichik Publ., 2006. 128 p. (In Russ.).
 25. Martynenko L.B., Avdeev S.S. The Mythologized Image of Frost in Russian Folklore and Literature of the 19th - Early 20th Centuries. *Heritage of the Centuries*, 2015, no. 2, pp. 24-30.
 26. Ivanova O.I. Morphology of Cold in V.G. Korolenko's Story "Frost". *Heritage of V.G. Korolenko. Strategies of Humanism: Collection of Materials of the 4th All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation*. Ed. Fortunatov A.N. Nizhny Novgorod, 2023, pp. 47-51.
 27. Oshchepkova A.I., Monastirev T.S. Northern Topos in the Lyrics of I.A. Brodsky. *Kazan Science*, 2023, no. 10, pp. 179-181.
 28. Grishaeva Y.M., Gagarin A.V., Kamalova G.I. Ideas of Sustainable Development of Civilization in the Context of Contemporary Ecological Education: Descriptive Review. *Pedagogy. Theory & Practice*, 2021, vol. 6, no. 5, pp. 729-738. DOI: 10.30853/ped210110.
 29. Suvandi S., Drajadi N.A., Handayani A., Tjarakanita A. Analysis of Ecoliteracy Elements in Language Textbooks. *Persuasive Education*, 2024, vol. 11, no. 1. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2023.2300907?src=recsys#abstract> (accessed: 24 January 2025). DOI: 10.1080/2331186X.2023.2300907.
 30. Yu-Long Chao. Different paths, the same environmental friendliness? Models of environmental literacy integrated with methods of environmental education of teachers for students of academic and technical/vocational schools. *Persuasive education*, 2024, vol. 11, no. 1. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2024.2357922#d1e925> (accessed: 24 January 2025). DOI: 10.1080/2331186X.2024.2357922
 31. Likhachev D.S. *Russian Culture*. Moscow, Iskusstvo Publ., 2000. 438 p. (In Russ.).

Авторы**Залуцкая Светлана Юрьевна**

(Российская Федерация, Якутск)

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

E-mail: zs-saha@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-3784-3880

Scopus Author ID: 56020317900

Никонова Надежда Ильинична

(Российская Федерация, Якутск)

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

E-mail: nikon_nad@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6282-3828

Scopus Author ID: 57191414746

Authors**Svetlana Yu. Zalutskaya**

(Russian Federation, Yakutsk)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Methods of Teaching Russian and Literature

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University

E-mail: zs-saha@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-3784-3880

Scopus Author ID: 56020317900

Nadezhda I. Nikonova

(Russian Federation, Yakutsk)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Methods of Teaching Russian and Literature

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University

Email: nikon_nad@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6282-3828

Scopus Author ID: 57191414746

Вклад авторов

Залуцкая С. Ю.: концептуализация, методология, создание рукописи и её редактирование, руководство исследованием

Никонова Н. И.: верификация данных, проведение исследования, создание черновика рукописи, визуализация

Author's contribution

Svetlana Yu. Zalutskaya: Conceptualization, Methodology, Writing - Review & Editing, Supervision

Nadezhda I. Nikonova: Validation, Investigation, Writing - Original Draft, Visualization

© Залуцкая С. Ю., Никонова Н. И., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Svetlana Yu. Zalutskaya, Nadezhda I. Nikonova, 2025

The author's declared no conflicts of interest